

DUAL TA'LIM SHAKLIDA KADRLAR TAYYORLASHNING TASHKILY-METODIK MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Yusupova Adolat Primqulovna

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi

Mustaqil izlanuvchi p.f.f.d (PhD)

adolatprimqulovna0190@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada dual ta'lim tizimining nazariy asoslari, rivojlangan mamlakatlar tajribasi hamda O'zbekistonda dual ta'limni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. Germaniya, Shveysariya, Avstriya, JanubiyKoreyakabidavlatlardadualta'limning mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashdagi samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, kasbiy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari hamkorligini takomillashtirish, kompetensiyaviy yondashuvni keng joriy etish hamda mentorlik tizimini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari dual ta'limning yoshlar bandligini ta'minlash, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va ta'lim sifatini oshirishdagi muhim o'rnini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, kasbiy ta'lim, kompetensiya, mehnat bozori, integratsiya, mentorlik, kasbiy tayyorgarlik, ta'lim sifati.

Совершенствование организационно-методических механизмов подготовки кадров на основе дуального образования

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы дуального образования, опыт развитых стран и перспективы его развития в Узбекистане. Рассматривается эффективность дуальной системы образования в подготовке кадров, соответствующих требованиям рынка труда, на примере Германии, Швейцарии, Австрии и Южной Кореи. Разработаны научно-практические предложения по совершенствованию сотрудничества между образовательными учреждениями и предприятиями, внедрению компетентного подхода и развитию системы наставничества. Результаты исследования подтверждают важную роль дуального образования в обеспечении занятости молодежи и повышении качества профессиональной подготовки.

Ключевые слова: дуальное образование, профессиональное образование, компетенция, рынок труда, интеграция, наставничество, профессиональная подготовка, качество образования.

Improving the organizational and methodological mechanisms of personnel training based on dual education

Abstract: This article examines the theoretical foundations of dual education, the experience of developed countries, and the prospects for its development in Uzbekistan. The effectiveness of dual education in training specialists who meet labor market requirements

is analyzed through the experience of Germany, Switzerland, Austria, and South Korea. Scientific and practical recommendations are proposed for improving cooperation between educational institutions and enterprises, implementing competency-based approaches, and developing mentoring systems. The results indicate that dual education plays a significant role in increasing youth employment, developing professional competencies, and improving educational quality.

Keywords: dual education, vocational education, competence, labor market, integration, mentoring, professional training, quality of education.

KIRISH

Bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlarida nazariy bilim bilan birga amaliy ko'nikmalarga ega mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Mehnat bozorining talablariga mos kadrlar tayyorlash ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan dual ta'lim shakli – ta'lim va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasiga asoslangan model sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Dual ta'lim o'quvchi yoki o'quvchining ta'lim jarayonidayoq ishlab chiqarish muhitiga kirib borishini ta'minlaydi. Bu esa ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini tezlashtirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish hamda mehnat bozoriga moslashuvchanligini oshirish imkonini beradi. Bunday tizimni samarali boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy va amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Rivojlangan mamlakatlarda dual ta'lim tizimi iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili sifatida qaraladi. Germaniya, Shveysariya, Avstriya, Janubiy Koreya va Finlyandiya kabi davlatlarda o'quvchilarning 50–70 foizi amaliyot asosida ta'lim oladi, natijada bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanish darajasi 90 foizdan yuqori ko'rsatkichni tashkil etadi. Yevropa Ittifoqida “Yevropa malaka doirasi” (EQF) asosida ta'lim dasturlarining uyg'unlashtirilishi ham dual ta'lim mexanizmlarining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yoshlar orasidagi ishsizlikning asosiy sabablaridan biri nazariy bilimlarning ustunligi va amaliy tayyorgarlikning yetarli emasligidir. Dual ta'lim tizimi aynan ushbu muammoni bartaraf etishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham kasbiy

ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va dual ta'lim elementlarini keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi PQ-316-son "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori kasbiy ta'lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan muhim normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi [1].

ASOSIY QISM

Mazkur qarorda belgilangan ustuvor yo'nalishlar dual ta'lim asosida kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish hamda uning tashkiliy-metodik mexanizmlarini takomillashtirish uchun mustahkam ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Qarorda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, ish beruvchilarni ta'lim jarayoniga keng jalb etish va ta'lim dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Dual ta'lim ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonasi o'rtasidagi hamkorlik asosida nazariy bilim hamda amaliy faoliyatning uyg'unligini ta'minlovchi ta'lim modeli hisoblanadi. Mazkur modelda ta'lim oluvchi bir vaqtning o'zida ta'lim muassasasida nazariy bilimlarni egallaydi va ishlab chiqarish korxonasida amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi. Natijada ta'lim mazmuni mehnat bozori ehtiyojlari bilan uzviy bog'lanadi.

Dual ta'limning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

✓ nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash;

✓ kasbiy kompetensiyalarni samarali shakllantirish;

✓ yoshlarning ish bilan ta'minlanish darajasini oshirish;

✓ ish beruvchilarning ta'lim jarayonidagi ishtirokini kuchaytirish;

✓ kadrlar tayyorlash sifatini yaxshilash.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yoshlar orasidagi ishsizlikning asosiy sabablaridan biri nazariy bilimlar bilan amaliy tayyorgarlik o'rtasidagi nomutanosiblikdir. Dual ta'lim aynan ushbu muammoni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Xorijiy mamlakatlarda dual ta'lim tajribasi.

Dual ta'lim tizimi ilk bor Germaniyada shakllangan bo'lib, bugungi kunda ko'plab Avstriya, Shveysariya, Daniya, Janubiy Koreya va boshqa rivojlangan davlatlarda samarali qo'llanilmoqda. Germaniya tajribasida dual ta'lim mehnat bozorida talab va taklif muvozanatini ta'minlash, yoshlar bandligini oshirish hamda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashning muhim omili sifatida namoyon bo'lgan. Dual ta'lim tizimi rivojlangan davlatlarda uzoq yillar davomida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarning muhim obyektiga aylangan. Xususan, Germaniya, Shveysariya, Avstriya, Buyuk Britaniya va Janubiy Koreya olimlari tomonidan dual ta'limning nazariy asoslari, iqtisodiy samaradorligi, kompetensiyaviy yondashuvlari hamda mehnat bozori bilan integratsiyasi chuqur tadqiq etilgan.

Nemis olimi Georg Kerschensteiner [2] dual ta'limning pedagogik-falsafiy asoslarini ishlab chiqib, "mehnat maktabi" konsepsiyasini ilgari surgan. Unga ko'ra, ta'limning asosiy vazifasi

shaxsni amaliy faoliyatga tayyorlashdan iborat bo'lib, nazariy bilimlar ishlab chiqarish faoliyati bilan uyg'unlashgandagina haqiqiy kasbiy kompetensiya shakllanadi.

Nemis tadqiqotchisi Dieter Euler dual ta'limni iqtisodiyot va ta'lim tizimi o'rtasidagi institutsional hamkorlik modeli sifatida baholaydi. U dual ta'lim samaradorligini amaliy faoliyatning ustuvorligi, ish beruvchilarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki, kompetensiyaga asoslangan o'quv dasturlari hamda mentorlik tizimining mavjudligi bilan izohlaydi.[3]

Shveysariyalik iqtisodchi Stefan C. Wolter dual ta'limning iqtisodiy samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Uning fikriga ko'ra, dual ta'lim korxonalar uchun malakali kadrlar tayyorlashning samarali mexanizmi bo'lib, korxonalar o'quvchining kasbiy tayyorgarligiga investitsiya kiritadi va keyinchalik malakali mutaxassis shaklida iqtisodiy foyda oladi.[4]

Avstriyalik olim Felix Rauner[5] kompetensiyaviy yondashuvni dual ta'limning markaziy elementi sifatida ko'rib, kasbiy kompetensiyalar real ishlab chiqarish vaziyatlarida shakllanishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, dual ta'limda o'quvchi faol subyekt sifatida ishtirok etadi.

Britaniyalik tadqiqotchilar Alison Fuller va Lorna Unwin tomonidan ishlab chiqilgan "expansive learning environment" konsepsiyasi dual ta'lim metodologiyasida muhim o'rin tutadi. Mazkur konsepsiyaga ko'ra, samarali kasbiy ta'lim muhiti o'quvchining amaliy faoliyatdagi ishtiroki, mentorlar bilan hamkorlik, reflektiv o'rganish, kasbiy identifikatsiyaning shakllanishi va uzluksiz o'rganish imkoniyatlari bilan

tavsiflanadi. [6]

Amerikalik olim David Kolb[7] tomonidan ishlab chiqilgan tajribaviy o'qitish nazariyasi ham dual ta'limning psixologik-pedagogik asoslaridan biri hisoblanadi. Olim bilim hosil qilish jarayonini konkret tajriba, reflektiv kuzatish, abstrakt konseptualizatsiya va faol eksperiment bosqichlari orqali izohlaydi. Dual ta'lim aynan ushbu sikl asosida amaliy tajriba va nazariy tafakkurning uyg'unligini shakllantiradi.

Rus pedagog olimlari Aleksei Novikov [8] va Evgeniy Zeer [9] kasbiy ta'limning shaxs rivojlanishidagi rolini tadqiq etganlar. Zeer kasbiy kompetensiya nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki motivatsion va reflektiv komponentlarni ham qamrab olishini ta'kidlaydi.

Janubiy Koreya tajribasida dual ta'lim sanoat innovatsiyalari bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirilgan. "Industry-linked education" modeli ishlab chiqarish klasterlari va ta'lim muassasalari integratsiyasiga asoslanib, korxonani ta'lim jarayonining bevosita buyurtmachisi va faol ishtirokchisiga aylantiradi.

UNESCO,[10] Xalqaro Mehnat Tashkiloti ILO (*International Labour Organization*) [11] hamda OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) [12] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda dual ta'lim yoshlar bandligini ta'minlash, iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va "skills mismatch" muammosini kamaytirishning samarali vositasi sifatida e'tirof etilgan. OECD ekspertlari dual ta'lim muvaffaqiyatining asosiy omillari sifatida davlat va biznes

hamkorligi, moslashuvchan o'quv dasturlari, mentorlik tizimi, kasbiy standartlarning mavjudligi va ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini ko'rsatadilar.

XULOSA

Xorijiy ilmiy tadqiqotlar va ilg'or tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim tizimi nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlash, kasbiy kompetensiyalarni samarali shakllantirish, yoshlarning mehnat bozoriga moslashuvini tezlashtirish hamda ish beruvchilar ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlashning samarali modeli hisoblanadi. Shuningdek, dual ta'lim ta'lim sifatini oshirish, yoshlar bandligini ta'minlash va iqtisodiyot tarmoqlarini malakali mutaxassislar bilan

ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan pedagogik, psixologik, iqtisodiy va ijtimoiy yondashuvlar dual ta'limning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Mazkur ilmiy qarashlar va xalqaro tajribalar O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimida dual ta'limni yanada takomillashtirish, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish hamda milliy dual ta'lim modelini rivojlantirish uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar va qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar esa dual ta'limning samarali rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-316-sonli qarori.
2. Kerschensteiner G. The Concept of the Work School. – New York: Macmillan, 1911. – 312 p.
3. Euler D. Germany's Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. – 78 p.
4. Wolter S.C., Ryan P. Apprenticeship. // Handbook of the Economics of Education. – Amsterdam: Elsevier, 2011. – Vol. 3. – P. 521–576.
5. Rauner F., Maclean R. (Eds.). Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. – Dordrecht: Springer, 2008. – 1100 p.
6. Fuller A., Unwin L. Expansive Learning Environments: Integrating Organizational and Personal Development. // In: Workplace Learning in Context. – London: Routledge, 2004. – P. 126–144.
7. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – New Jersey: Prentice Hall, 1984. – 256 p.
8. Novikov A.M. Professionalnoye obrazovaniye Rossii: Perspektivy razvitiya. – Moskva: Egves, 2008. – 320 s.
9. Zeer E.F. Psikhologiya professionalnogo razvitiya. – Moskva: Akademiya, 2006. – 240 s.
10. Revisiting Global Trends in TVET: Reflections on Theory and Practice. – Bonn: UNESCO-UNEVOC, 2013. – 290 p.
11. Skills and Employability in the 21st Century: Regional and Global Trends. – Geneva: ILO, 2015. – 145 p.
12. Learning for Jobs. – Paris: OECD Publishing, 2010. – 260 p.